

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT SHAKLLANISHI SHAROITIDA KAMBAG‘ALLIK VA IJTIMOY-IQTISODIY TENGSIZLIKNI TAHLIL QILISH

Dildora Sobir qizi Saidalieva

Mustaqil tadqiqotchi

Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining

Kadrlar tayyorlash bo‘limi bosh mutaxassisi

Maxsus muhandislik va qurilish boshqarmasi,

Favqulodda vaziyatlar vazirligining

Muhandislik, himoya, qurilish va tiklash ishlari bosh boshqarmasi

E-mail: sdildora94@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyot shakllanishi sharoitida kambag‘allikni qisqartirish hamda ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi iqlim o‘zgarishi kuchayib borayotgan, tabiiy resurslar cheklangan va iqtisodiy transformatsiya jarayonlari jadallashayotgan sharoitda barqaror va inklyuziv rivojlanishni ta’minlash zarurati bilan asoslanadi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli va taqqoslama yondashuvlar, iqtisodiy-statistik tahlil usullari hamda milliy va xalqaro ma’lumotlarni umumlashtirishga asoslangan bo‘lib, jumladan World Bank va United Nations Development Programme ma’lumotlaridan foydalanildi. Ishda kambag‘allik darajasining dinamikasi o‘rganilib, hududlararo tafovutlar aniqlangan, shuningdek inson kapitalining bandlik va daromadlar o‘lishidagi roli asoslab berilgan. Yashil iqtisodiyotning yangi ish o‘rinlari yaratish va resurslardan samarali foydalanishga ta’siri alohida yoritilgan. Tadqiqotning nazariy ahamiyati ijtimoiy siyosat va ekologik transformatsiya o‘rtasidagi bog‘liqlikni rivojlantirishdan iborat. Amaliy ahamiyati esa ijtimoiy siyosatni takomillashtirish va barqaror rivojlanish tamoyillarini joriy etish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilganligi bilan belgilanadi.

Tayanch iboralar: Inklyuziv iqtisodiy o‘lish, kambag‘allik, ko‘p o‘lchovli kambag‘allik, ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlik, yashil iqtisodiyot, ekologik barqaror rivojlanish, inson kapitali, gender rivojlanishi, mehnat bozori, aholi bandligi, “yashil” ish o‘rinlari, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, energiya samaradorligi, suv resurslarini boshqarish, infratuzilma rivojlanishi, iqlimiy xavflar, iqlim o‘zgarishi.

АНАЛИЗ БЕДНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Дилдора Собир кизи Сайдалиева

*Независимый соискатель
Ташкентского государственного университета Востоковедения
Главный специалист отдела обучения личного состава
Специального инженерно-строительного управления
Главного управления по инженерно-защитным и строительно-
восстановительным работам
Министерства по чрезвычайным ситуациям
E-mail: sdildora94@gmail.com*

Аннотация. В статье исследуются вопросы сокращения бедности и социально-экономического неравенства в условиях формирования зелёной экономики в Республике Узбекистан. Актуальность исследования определяется необходимостью устойчивого и инклюзивного развития на фоне климатических вызовов, ограниченности природных ресурсов и трансформации экономики. Методологическую основу составили системный и сравнительный анализ, экономико-статистические методы и обобщение международных и национальных данных, включая World Bank и United Nations Development Programme. В работе проанализирована динамика бедности, выявлены региональные диспропорции и роль человеческого капитала в повышении занятости и доходов населения. Особое внимание уделено влиянию зелёной экономики на создание «зелёных» рабочих мест и эффективное использование природных ресурсов. Теоретический вклад заключается в развитии представлений о взаимосвязи социальной политики и экологической трансформации экономики. Практическая значимость проявляется в предложениях по совершенствованию социальной политики и интеграции принципов устойчивого развития, что может быть использовано при формировании государственных и региональных программ.

Ключевые слова: Инклюзивный экономический рост, бедность, многомерная бедность, социально-экономическое неравенство, зелёная экономика, экологически устойчивое развитие, человеческий капитал, гендерное развитие, рынок труда, занятость населения, «зелёные» рабочие места, возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, управление водными ресурсами, инфраструктурное развитие, климатические риски, изменение климата.

ANALYSIS OF POVERTY AND SOCIO-ECONOMIC INEQUALITY IN THE CONTEXT OF GREEN ECONOMY FORMATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

*Dildora Sobir kizi Saidalievva
Independent researcher at Tashkent State University of Oriental Studies
Chief Specialist, Personnel Training Department,*

*Special Engineering and Construction Department
Main Directorate for Engineering, Protection, Construction, and Restoration
Work, Ministry of Emergency Situations
E-mail: sdildora94@gmail.com*

Abstract. *The article examines issues of poverty reduction and socio-economic inequality in the context of the formation of a green economy in the Republic of Uzbekistan. The relevance of the study is determined by the need to ensure sustainable and inclusive development amid increasing climate challenges, limited natural resources, and ongoing economic transformation. The methodological framework includes system and comparative analysis, economic and statistical methods, and the synthesis of national and international data, including those from the World Bank and the United Nations Development Programme. The study analyzes the dynamics of poverty, identifies regional disparities, and highlights the role of human capital in improving employment and income levels. Particular attention is given to the impact of the green economy on the creation of green jobs and the efficient use of natural resources. The theoretical contribution lies in advancing the understanding of the relationship between social policy and the ecological transformation of the economy. The practical significance is reflected in proposals aimed at improving social policy and integrating sustainable development principles, which can be used in the development of national and regional programs.*

Keywords: *Inclusive economic growth, poverty, multidimensional poverty, socio-economic inequality, green economy, environmentally sustainable development, human capital, gender development, labor market, employment, green jobs, renewable energy, energy efficiency, water resource management, infrastructure development, climate risks, climate change.*

ВВЕДЕНИЕ

Зелёная экономика в современных исследованиях рассматривается не только как экологическая концепция, но и как практический инструмент обеспечения устойчивого развития. Её значимость обусловлена способностью сочетать экономический рост с более рациональным использованием природных ресурсов и снижением экологических рисков. В отличие от традиционной модели хозяйствования, экологически ориентированный подход предполагает постепенную трансформацию производственных и потребительских процессов, включая внедрение энергоэффективных технологий, развитие возобновляемых источников энергии и формирование более устойчивых моделей потребления.

Следует подчеркнуть, что подобные преобразования имеют не только экологическое, но и выраженное социально-экономическое измерение. Расширение «зелёных» секторов экономики создаёт предпосылки для формирования новых рабочих мест, диверсификации занятости и повышения доходов населения. В ряде

случаев это особенно важно для уязвимых групп, для которых доступ к традиционным рынкам труда остаётся ограниченным.

В этих условиях заметно возрастает роль человеческого капитала и качества социальной политики. Экологическая трансформация экономики требует не только технологических изменений, но и адаптации институциональной среды, включая развитие системы образования, переподготовки кадров и механизмов социальной поддержки. Представляется, что без учёта этих факторов переход к зелёной экономике может сопровождаться усилением социального неравенства, особенно в краткосрочной перспективе.

Для Республики Узбекистан данный вопрос приобретает особую актуальность с учётом проводимых реформ и структурной модернизации экономики. В последние годы реализуются меры, направленные на сокращение бедности, расширение занятости и поддержку предпринимательства, в том числе через повышение адресности социальной помощи. Параллельно усиливается внимание к вопросам экологической устойчивости, включая развитие возобновляемой энергетики и рациональное использование природных ресурсов.

Как отметил Шавкат Мирзиёев, переход к зелёной экономике и достижение углеродной нейтральности рассматриваются в числе стратегических приоритетов развития страны. В данном контексте экологическая повестка выходит за рамки природоохранной политики и становится частью более широкой социально-экономической трансформации. Внедрение экологически устойчивых технологий способно не только снизить нагрузку на окружающую среду, но и стимулировать экономическую активность, способствовать созданию рабочих мест и улучшению качества жизни населения.

Таким образом, интеграция принципов зелёной экономики в систему государственной социальной политики формирует дополнительные возможности для развития человеческого потенциала и снижения социально-экономического неравенства. В связи с этим особое значение приобретает анализ инструментов социальной политики, направленных на сокращение бедности и формирование инклюзивной модели устойчивого развития.

Целью настоящей статьи является исследование концептуальных основ государственной социальной поддержки и определение направлений совершенствования социальной политики, ориентированной на снижение бедности и социально-экономического неравенства в условиях формирования зелёной экономики в Республике Узбекистан.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Проблематика сокращения бедности и социально-экономического неравенства в условиях перехода к зелёной экономике находится в центре внимания как зарубежных, так и отечественных исследователей. При этом результаты

международных исследований показывают, что взаимосвязь между экономическим ростом, бедностью и неравенством носит неоднозначный характер. В частности, анализ, проведённый Chen и Ravallion [1], демонстрирует, что в ряде развивающихся стран уровень неравенства может быть сопоставим с показателями развитых экономик или даже ниже, однако сам по себе экономический рост не гарантирует снижения бедности. Его влияние во многом определяется структурой экономики, доступом населения к ресурсам и эффективностью реализуемой социальной политики.

Существенный вклад в развитие прикладных подходов к снижению бедности внесли А. Банерджи, Э. Дюфло и М. Кремер [2], предложившие методологию «случайных полевых экспериментов». Результаты их исследований показали, что адресные социальные программы способны оказывать значительное влияние на рост доходов домохозяйств, а также на расширение доступа к базовым услугам, включая образование и здравоохранение. Это позволяет рассматривать целевую социальную поддержку как важный фактор формирования инклюзивного экономического роста.

Вопросы долгосрочной динамики неравенства и роли государственной политики подробно рассматриваются в работах Thomas Piketty [3] и Joseph Stiglitz [4]. Их исследования подчёркивают значимость фискальных и институциональных механизмов перераспределения, что даёт основание рассматривать зелёную экономику не только в экологическом, но и в социальном контексте — как инструмент повышения справедливости и устойчивости развития.

Среди отечественных учёных следует отметить работы Абдурахманова К.Х. [5], Магруппова А.Ю. [6], Шомиева Г.У. [7], Хазраткуловой Л. [8], Отто О.Э. [9] и других исследователей, в которых анализируются вопросы развития человеческого капитала, занятости и социальной политики в Республике Узбекистан. Их исследования формируют теоретическую и методологическую базу для оценки национальных особенностей сокращения бедности.

Отдельное внимание уделяется вопросам зелёной экономики. Так, Суханова М.С. [10] рассматривает устойчивое развитие как результат взаимодействия экологических, социальных и экономических факторов. По её мнению, инвестиции в «зелёные» технологии — включая возобновляемую энергетику, переработку отходов, снижение выбросов и восстановление земель — способствуют не только экологической безопасности, но и более эффективному использованию ресурсов.

В свою очередь, Алимов Б.Б. [11] подчёркивает, что ускорение перехода к зелёной экономике требует комплексных мер, включая рациональное использование природных ресурсов, развитие чистой энергетики и расширение механизмов государственно-частного партнёрства. Наряду с этим важным направлением остаётся формирование экологической культуры населения и распространение знаний о принципах устойчивого развития.

Таким образом, анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что интеграция принципов зелёной экономики в социально-экономическую политику должна носить комплексный характер. Она предполагает сочетание экономического роста, эффективной социальной поддержки, развития человеческого капитала и внедрения ресурсосберегающих технологий. Для Узбекистана данный подход имеет особую значимость с учётом региональной дифференциации, ограниченности природных ресурсов и необходимости обеспечения инклюзивного развития.

Методологическую основу исследования составляет системный и сравнительный анализ динамики бедности и социально-экономического неравенства в Республике Узбекистан за период 2010–2024 гг. В работе применяются экономико-статистические методы, включая оценку многомерной бедности, межрегиональные сопоставления, а также анализ влияния экологических факторов на занятость и доходы населения. Информационную базу исследования составляют данные национальной статистики, международных организаций, таких как World Bank и United Nations Development Programme, а также показатели, разработанные в рамках United Nations по достижению Целей устойчивого развития. Для наглядности выявленных тенденций используются графические и табличные методы визуализации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В научной литературе зелёная экономика всё чаще рассматривается как модель развития, ориентированная на одновременное достижение экономической эффективности, социальной справедливости и экологической устойчивости. В условиях Узбекистана переход к такой модели открывает дополнительные возможности для совершенствования социальной политики и снижения масштабов бедности.

Реализация программ в сфере возобновляемой энергетики, внедрение ресурсосберегающих технологий, а также модернизация аграрного сектора способствуют формированию новых сегментов рынка труда. Это особенно важно для сельских территорий, где вопросы занятости традиционно остаются наиболее острыми. Расширение экономической активности в этих регионах создаёт предпосылки для роста доходов населения и постепенного сокращения межрегиональных различий.

Отдельного внимания заслуживает развитие человеческого капитала. Переход к экологически ориентированным технологиям требует повышения квалификации работников, развития системы профессиональной переподготовки и внедрения образовательных программ, связанных с устойчивым развитием. В результате социальная политика всё в большей степени приобретает проактивный

характер, смещаясь от пассивной поддержки к стимулированию занятости и экономической вовлечённости населения.

Внедрение принципов зелёной экономики в социальную сферу также способствует более сбалансированному распределению ресурсов, улучшению условий жизни и расширению доступа к базовым услугам. В совокупности это формирует институциональную основу для устойчивого и инклюзивного развития.

Анализ динамики бедности в Республике Узбекистан показывает, что, несмотря на общую тенденцию к её снижению, сохраняются значительные межрегиональные различия. Они обусловлены неоднородностью экономического развития регионов, различиями в уровне занятости и доступе к инфраструктуре, что требует дальнейшего совершенствования механизмов социальной политики.

Рис.1 Динамика показателей бедности в Республике Узбекистан в 2010–2024 гг. (национальная и международная методологии оценки)

Источник: Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике Социальное развитие и уровень жизни в Узбекистане статистический сборник за соответствующие года, World Bank group Data 360

Согласно статистическим данным, в 2010–2024 гг. в Республике Узбекистан наблюдалось последовательное снижение доли населения, проживающего ниже национальной черты бедности. Если в начале рассматриваемого периода данный показатель составлял около 17,7 %, то к 2024 году он сократился до 8,9 %. Такая динамика во многом отражает результаты проводимой государственной политики, направленной на расширение адресной социальной поддержки, стимулирование предпринимательской активности и повышение уровня занятости.

При этом в условиях формирования зелёной экономики снижение бедности приобретает дополнительное значение. Экологически ориентированные проекты всё чаще рассматриваются не только как инструмент природоохранной политики, но и как фактор создания новых источников дохода. В первую очередь это касается формирования «зелёных» рабочих мест, в том числе для социально уязвимых групп населения.

Вместе с тем региональный анализ показывает, что, несмотря на общую положительную тенденцию, территориальная дифференциация уровня бедности сохраняется. Наиболее низкие значения фиксируются в крупных городских агломерациях. Так, в городе Ташкент уровень бедности составляет порядка 7,3 %, тогда как в Ташкентская область — около 8 %. Более благоприятная ситуация в этих регионах объясняется высокой концентрацией рабочих мест, развитой инфраструктурой и лучшим доступом к образовательным и медицинским услугам.

Рис. 2 Региональная дифференциация доли малообеспеченного населения в Республике Узбекистан в 2010-2024 гг.

Источник: Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике Социальное развитие и уровень жизни в Узбекистане статистический сборник за соответствующие года

В условиях перехода к зелёной экономике указанные территории обладают значительным потенциалом для развития новых направлений, включая возобновляемую энергетику, энергоэффективное строительство и производство экологически чистой продукции. Расширение таких отраслей способно дополнительно стимулировать занятость и укреплять экономическую устойчивость регионов.

В то же время более высокий уровень бедности сохраняется в ряде территорий страны. В частности, повышенные значения отмечаются в Хорезмская область (11,9 %), Джизакская область (11,8 %), Сырдарьинская область (11,3 %), а также в Республика Каракалпакстан (10,8 %). На формирование таких показателей существенно влияют структурные особенности региональной экономики, включая ограниченность инфраструктуры и зависимость доходов населения от сезонного сельскохозяйственного производства.

В этих условиях внедрение экологически ориентированных решений может стать одним из эффективных направлений снижения бедности. Речь идёт, прежде всего, о развитии солнечной энергетики, внедрении водосберегающих технологий орошения и распространении устойчивых аграрных практик. Подобные меры позволяют не только рационально использовать ресурсы, но и расширять занятость, особенно в сельской местности.

Следует отметить, что бедность в Узбекистане носит многомерный характер и определяется сочетанием экономических, социальных и инфраструктурных факторов. Наиболее уязвимыми остаются сельские жители, домохозяйства с низким уровнем доходов и многодетные семьи, чьи источники заработка зачастую нестабильны. Сезонный характер занятости дополнительно усиливает их уязвимость.

В этой связи развитие зелёной экономики открывает возможности для диверсификации доходов населения. Такие направления, как устойчивое сельское хозяйство, лесовосстановление, экологический туризм и внедрение зелёных технологий, формируют новые ниши занятости и одновременно способствуют более рациональному использованию природных ресурсов.

Региональные различия проявляются также в уровне доступа к базовой инфраструктуре. Например, в городе Ташкент около 98 % населения обеспечены безопасной питьевой водой, тогда как в отдельных удалённых регионах этот показатель не превышает 87 %. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере цифровой инфраструктуры: уровень доступа к интернету варьируется от примерно 82 % в Ташкентская область до 89 % в столице. Ограниченный доступ к инфраструктуре снижает возможности участия населения в цифровой и «зелёной» экономике.

В этом контексте развитие инфраструктуры в рамках зелёной экономики может рассматриваться как двойной инструмент — одновременно повышения качества жизни и расширения экономических возможностей.

Снижение социально-экономического неравенства тесно связано с развитием человеческого капитала. В 2023 году индекс человеческого развития в Узбекистане составил около 0,74, что отражает положительные изменения в сфере образования, здравоохранения и общего уровня благосостояния населения.

Рис.3 Динамика изменения Индекса человеческого развития и Индекса гендерного развития (его основных подиндексов) в 2010-2023 гг.

Источник: составлен автором на основе данных United Nations Development Programme Human Development Report 2025 A matter of choice: People and possibilities in the age of AI

Положительная динамика индекса человеческого развития отражает результаты проводимой государственной политики, направленной на расширение доступа к социальным услугам и повышение их качества. Это, в свою очередь, формирует основу для более устойчивого социально-экономического развития страны.

Отдельного внимания заслуживает гендерный аспект развития человеческого капитала. Значения индекса гендерного развития на уровне 0,95–0,99 указывают на постепенное сокращение различий между мужчинами и женщинами по ключевым социально-экономическим параметрам. В первую очередь это касается доступа к образованию, профессиональной подготовке и социальным услугам. Расширение возможностей женщин в этих сферах способствует не только их более активному участию в экономике, но и формированию более сбалансированной модели распределения ресурсов.

Развитие человеческого капитала напрямую связано с формированием рабочей силы, способной адаптироваться к структурным изменениям экономики. В условиях перехода к экологически ориентированной модели особое значение приобретают системы образования и профессиональной подготовки. Освоение навыков, связанных с возобновляемой энергетикой, энергоэффективными технологиями и экологически безопасным производством, формирует новые

сегменты рынка труда и расширяет возможности занятости. При этом повышается не только уровень доходов населения, но и устойчивость экономики в целом.

Несмотря на позитивные изменения, сохраняются признаки имущественного неравенства. Наиболее уязвимыми остаются сельские жители, малообеспеченные домохозяйства и многодетные семьи. Ограниченные финансовые ресурсы, нестабильный характер занятости и слабый доступ к современным технологиям существенно сужают их экономические возможности. Это требует усиления адресных мер социальной поддержки и создания условий для вовлечения данных групп в экономическую деятельность.

Дополнительным фактором уязвимости выступают климатические изменения. За последние десятилетия в стране наблюдаются рост среднегодовой температуры, учащение засушливых периодов и деградация земельных ресурсов, особенно в южных и центральных регионах. Эти процессы напрямую влияют на продуктивность сельского хозяйства и, как следствие, на доходы населения. Наиболее подвержены данным рискам Республика Каракалпакстан, Хорезмская область, Андижанская область и Сырдарьинская область, где наблюдается дефицит водных ресурсов и ухудшение состояния сельскохозяйственных земель.

В этих условиях традиционные меры социальной поддержки оказываются недостаточно эффективными, что подчёркивает необходимость комплексного подхода, объединяющего экологические и социальные механизмы развития. Переход к зелёной экономике становится важным инструментом не только экологической устойчивости, но и сокращения бедности, повышения занятости и обеспечения инклюзивного роста. В рамках глобальной повестки устойчивого развития ООН, в частности ЦУР 6, рациональное использование водных ресурсов и обеспечение санитарии играют ключевую роль. Реализация задач 6.2–6.4 обеспечивает справедливый доступ населения к санитарным услугам, улучшение качества водных ресурсов и повышение их эффективности во всех секторах экономики, создавая условия для долгосрочного устойчивого развития и укрепления социального благополучия населения.

Анализ статистических данных показывает, что в 2013–2021 гг. нагрузка на водные ресурсы оставалась стабильно высокой, превышая 165–170 %, что свидетельствует о значительной водоёмкости экономики, особенно в аграрном секторе. Это указывает на необходимость внедрения ресурсосберегающих технологий и совершенствования управления водопользованием.

Рис.4 Динамика нагрузки на водные ресурсы и охвата населения услугами безопасного водоснабжения в Узбекистане (2010–2024 гг.)

Источник: составлен автором на основе данных Национального комитета Республики Узбекистан по статистике и Базы данных ЦУР Республики Узбекистан

Начиная с 2022 года наблюдается положительная динамика: к 2024 году уровень нагрузки снизился до 120–125 %. Данные изменения во многом связаны с модернизацией ирригационной инфраструктуры и внедрением водосберегающих решений. Одновременно практически до 100 % увеличился охват населения безопасным водоснабжением, что отражает улучшение состояния коммунальной инфраструктуры.

Положительные изменения фиксируются и в сфере управления водными ресурсами: уровень внедрения комплексного подхода за последние 15 лет вырос на 18 % и достиг 66 % к 2024 году. Это свидетельствует о постепенном совершенствовании институциональной среды.

Важным направлением экологической трансформации является развитие возобновляемой энергетики. В 2024 году доля энергии из возобновляемых источников достигла 15,7 %, что почти вдвое превышает показатель 2020 года. Данный рост способствует снижению экологической нагрузки и формированию новых направлений экономической активности.

В целом в Республике Узбекистан наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня бедности и постепенному сокращению социально-

экономического неравенства. Реализуемые реформы способствуют росту занятости, развитию предпринимательства и повышению качества жизни населения. Вместе с тем сохраняются межрегиональные различия, обусловленные неоднородностью экономического развития, инфраструктурными ограничениями и природно-климатическими условиями.

Переход к зелёной экономике открывает дополнительные возможности для решения этих задач. Развитие возобновляемой энергетики, модернизация сельского хозяйства и внедрение ресурсосберегающих технологий способствуют формированию новых источников доходов и повышению устойчивости экономики. В то же время данный процесс требует активного развития человеческого капитала и адаптации системы образования к новым требованиям рынка труда.

Особое значение приобретает повышение эффективности управления водными ресурсами и развитие соответствующей инфраструктуры. Расширение доступа к чистой воде, повышение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии оказывают комплексное воздействие — как на экологическую устойчивость, так и на социальное благополучие населения.

Таким образом, интеграция принципов зелёной экономики в систему социальной политики выступает важным условием обеспечения сбалансированного развития Республики Узбекистан. Сочетание экологических, экономических и социальных инструментов позволяет не только снижать уровень бедности, но и формировать более устойчивую и инклюзивную модель развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. “Ravallion M. Chen Sh. 2004. China's (Uneven) Progress Against Poverty. Policy Research Working Paper; No.3408. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-3408> - 36 p.
2. Banerjee, A. V. and Duflo, E. (2009), The Experimental Approach to Development Economics, Annual Review of Economics 1 (1), 151–178.
3. Thomas Piketty T. (2014), Capital in the Twenty-First Century. Translated by Arthur Goldhammer. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press. - Volume 45 Issue 1. – 685 p.
4. Stiglitz, J. (2012). The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future. 2nd Edition, W.W. Norton & Company, New York. - 414 p.
5. Абдурахманов К.Х. Человеческий капитал –важнейший фактор роста экономики / Biznes Daily БИРЖА, 01.02.2022 г.
6. Магруппов А.Ю. Человеческий капитал главный фактор инновационного развития Республики Узбекистан // Вестник науки и образования. Часть 1, 2019
7. Шомиев Г.У. Формирование человеческого капитала как фактор инновационного развития Республики Узбекистан // Иктисодиёт ва инновацион технологиялар. Илмий-электрон журнали. No2 март-апрель, 2019

8. Хазраткулова Л. Человеческий потенциал регионов Узбекистана – исследование // Экономическое обозрение No7 (259) 2021
9. Отто О.Э. Влияние человеческого капитала на формирование цифровой экономики в Узбекистане // Молодой ученый No22 (312), 2020
10. Суханова, М.С. (2020) «Зеленая» Экономика: Вызовы и Перспективы Развития Бизнеса в России / М.С. Суханова // Новые Направления Научной Мысли. –С. 117-119.
11. Алимов Б. Б. (2023). Ўзбекистонда яшил иқтисодиётни ривожлатириш стратегияси. Miasto Przyszłości, 37, 175–184. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1630>
12. World Bank. World Development Indicators 2024. Washington, D.C.: World Bank, 2024.
13. United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 2025: A matter of choice: People and possibilities in the age of AI. New York: UNDP, 2025.
14. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. Социальное развитие и уровень жизни в Узбекистане: статистический сборник 2010–2024 гг. Ташкент, 2010–2024.